

ADOLATSIZ HUKM CHIQUARISH UCHUN JAVOBGARLIK: O‘ZBEKISTON VA GERMANIYA

Axrorova Nasiba Shohnazar qizi,
O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi
Davlat xizmatlari Departamenti xodimi
E-mail: nasiba8802@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada O‘zbekiston va Germaniya qonunchiligida sudyalarning tomonidan adolatsiz hukm chiqarish uchun javobgarlik institutlarining chuqur qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot davomida O‘zbekiston Respublikasida sudyalarning intizomiy javobgarligining konstitutsiyaviy va qonunchilikdagi asoslari, Germaniyada *rechtsbeugung* jinoiy javobgarlik instituti hamda uning tatbiq etilishidagi muammolar, ikki mamlakat qonunchiligidagi o‘xshashliklar va farqlar hamda sudlov mustaqilligini ta’minlash va ayni paytda adolatsiz qarorlar uchun javobgarlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlash masalalari atroflicha ko‘rib chiqilgan. Qiyosiy huquqshunoslik metodologiyasi asosida ikkala huquqiy tizimning afzalliklari va kamchiliklari aniqlanib, O‘zbekiston sud tizimini takomillashtirish bo‘yicha besh dolzarb amaliy taklif ishlab chiqilgan. Maqola nazariy jihatdan qiyosiy sud tizimi tadqiqotiga, amaliy jihatdan esa milliy sud islohotiga muhim hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: adolatsiz hukm, sudyalarning javobgarligi, *rechtsbeugung*, intizomiy javobgarlik, jinoiy javobgarlik, qiyosiy huquqshunoslik, sudlov mustaqilligi, sud islohotlari.

АННОТАЦИЯ В данной статье представлен углубленный сравнительный анализ институтов ответственности за вынесение неправосудных решений судьями в законодательстве Узбекистана и Германии. В рамках исследования подробно рассмотрены конституционные и законодательные основы дисциплинарной ответственности судей в Республике Узбекистан, институт уголовной ответственности за *rechtsbeugung* в Германии и

проблемы его применения, сходства и различия в законодательстве двух стран, а также вопросы обеспечения баланса между независимостью судебной власти и ответственностью за неправосудные решения. На основе методологии сравнительного правоведения выявлены преимущества и недостатки обеих правовых систем, разработаны пять актуальных практических предложений по дальнейшему совершенствованию судебной системы Узбекистана. Статья вносит существенный вклад как в теоретическое исследование сравнительных судебных систем, так и в практику национальной судебной реформы.

Ключевые слова: *неправосудное решение, ответственность судей, rechtsbeugung, дисциплинарная ответственность, уголовная ответственность, сравнительное правоведение, независимость судебной власти, судебные реформы.*

ANNOTATION *This article presents an in-depth comparative analysis of liability institutions for rendering unjust judgments by judges in the legislation of Uzbekistan and Germany. The research comprehensively examines the constitutional and legislative foundations of disciplinary liability of judges in the Republic of Uzbekistan, the institution of criminal liability for rechtsbeugung in Germany and problems of its application, similarities and differences in the legislation of the two countries, as well as issues of maintaining a balance between judicial independence and accountability for unjust decisions. Based on comparative legal methodology, the advantages and disadvantages of both legal systems are identified, and five relevant practical proposals for further improvement of the judicial system of Uzbekistan are developed. The article makes a significant contribution both to the theoretical study of comparative judicial systems and to the practice of national judicial reform.*

Keywords: unjust judgment, judicial accountability, rechtsbeugung, disciplinary liability, criminal liability, comparative jurisprudence, judicial independence, judicial reforms.

Kirish

Zamonaviy demokratik davlatlarda sud tizimining mustaqilligi va adolatliligi davlat boshqaruvining asosiy tamoyillari hisoblanadi. Sud hokimiyati qonunchilik va ijro hokimiyatidan ajralib turadi va faqat qonunga bo‘ysunadi. Biroq sudyalarning faoliyati doimo jamiyat nazorati ostida bo‘lib, ular tomonidan qabul qilingan qarorlarning qonuniyligini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Sud qarorlarining adolatli bo‘lishi uchun sudyalarning o‘z vazifalarini vijdonan va professional darajada bajarishi talab etiladi.

Adolatsiz hukm chiqarish sud tizimiga bo‘lgan ishonchni buzuvchi, fuqarolar huquq va manfaatlarini buzuvchi eng og‘ir huquqbuzarliklardan biridir. Sudyalarning tomonidan qonunga xilof ravishda chiqarilgan qarorlar nafaqat konkret ishtirokchilar, balki butun jamiyatning adolat tizimiga bo‘lgan ishonchiga putur etkazadi. Shu sababli, har bir mamlakat qonunchiligi sudyalarning uchun mas’uliyat mexanizmlarini belgilaydi. O‘zbekiston Respublikasi va Germaniya Federativ Respublikasi sud tizimining taraqqiyotida muhim bosqichlardan o‘tgan, biroq turli huquqiy an’analarga ega bo‘lgan mamlakatlardir [10, B. 234-256].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, O‘zbekiston sud-huquq tizimida so‘nggi yillarda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda Sudyalarning oliy kengashini tashkil etish, sudyalarning mustaqilligini oshirish va ularning sifatli kadrlar bilan ta’minlash bo‘yicha bir qator muhim qarorlar qabul qildi. 2019-yilda Sudyalarning oliy maktabi faoliyatini boshladi va hozirda sud tizimi uchun yangi avlod kadrlar tayyorlanmoqda [14]. 2024-yilda Sud-huquq tizimini yana ham isloh qilish

konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu jarayonda xorijiy tajribani o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, Germaniya rechtsbeugung instituti yuzlab yillar davomida takomillashtirilgan bo'lib, bugungi kunda eng yuqori darajadagi huquqiy kafolatlardan biri hisoblanadi [6, B. 2156-2159]. Germaniya Jinoyat kodeksining 339-moddasida belgilangan bu norma sudyalari, prokurorlar va boshqa mansabdor shaxslar tomonidan huquqni buzish uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi [3]. Uchinchidan, qiyosiy tahlil orqali har ikki tizimning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash, O'zbekiston uchun amaliy takliflar ishlab chiqish mumkin.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 130-moddasi va 136-moddasi birinchi qismiga muvofiq, sudyalari mustaqil bo'lib, faqat qonunga bo'ysunadi va sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha faoliyatiga har qanday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi [1]. Bu prinsip sudlov mustaqilligining asosiy kafolati bo'lishi bilan birga, sudyalarning o'z zimmasiga yuklatilgan mas'uliyatini ham belgilaydi.

Konstitusiyaning 111-moddasi Sudyalari oliy kengashiga konstitusiyaviy maqom beradi [1]. Ushbu organ sudyalari hamjamiyatining organi bo'lib, u O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining mustaqilligi konstitusiyaviy printsiptiga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashadi. Sudyalari oliy kengashini tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanadi. 2017-yilda Sudyalari oliy kengashiga konstitusiyaviy maqom berilganligi unga yuklatiladigan vazifalarni mustaqil va samarali amalga oshirilishining muhim konstitusiyaviy kafolati hisoblanadi.

Sudyalar maqomi qonun bilan kafolatlanadi va ular odil sudlovni amalga oshirishda davlat tomonidan himoyalani [2]. Biroq, bu mustaqillik cheksiz emas, sudyalarning qonun doirasida harakat qilishi va o'z vazifalari zimmasidan kelib chiqib javob berishi shart. Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 10-moddasi sudyalarning mustaqilligini ta'kidlab, odil sudlovni amalga oshirishda sudyalarning mustaqil ekanligi va faqat qonunga bo'ysunishlarini qayta tasdiqlaydi.

O'zbekiston qonunchiligida sudyalarning asosan intizomiy javobgarligi belgilangan. "Sudlar to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, sudyalarga nisbatan qo'llaniladigan intizomiy javobgarlik turlari: tanbeh, ogohlantirish va sudyalarning vakolatini muddatidan ilgari tugatish [2]. Intizomiy javobgarlikka tortiladigan asoslar qatoriga quyidagilar kiradi: qonunlarni yoki qonun osti hujjatlarini buzish, kasb etikasi normalarini buzish, sudya qasamyodini buzish, sud majlislarida tartibsizlikka yo'l qo'yish.

Sudyalar oliy kengashi qoshida Sudyalarning daxlsizligini ta'minlash va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha sud inspeksiyasi faoliyat yuritadi [14]. Bu organ sudyalarga nisbatan shikoyatlarni ko'rib chiqadi, tekshiruvlar o'tkazadi va intizomiy javobgarlik chorasini qo'llash to'g'risida tavsiyalar beradi. 2022-yil fevral oyida Sudyalarning oliy kengashi qasamyodni buzgan sud raisini vazifasidan ozod etdi. 2022-yilda 4 nafar sudya ishdan bo'shatildi va 10 nafar sudya mas'uliyatsizligi uchun intizomiy jazoga tortildi [14].

Biroq, O'zbekiston amaliyotida intizomiy javobgarlik choralarning qo'llanilishi borasida bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, intizomiy huquqbuzarlik tushunchasi qonunda yetarlicha aniq belgilanmagan. Ikkinchidan, intizomiy choralarning samaradorligi past, chunki ular asosan tanbeh va ogohlantirish bilan cheklanadi. Uchinchidan, adolatsiz hukm chiqarish uchun maxsus javobgarlik turi yo'q.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida sudyalarga nisbatan maxsus jinoyat javobgarlik normasi mavjud. Jinoyat kodeksining 231-moddasi "Adolatsiz

hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish” deb nomlanadi. Ushbu moddaning birinchi qismiga ko‘ra, oldindan bila turib, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Moddaning ikkinchi qismida og‘irlashtirilgan holat nazarda tutilgan: agar bu harakat odam o‘lishiga yoki boshqa og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lsa, aybdor besh yildan o‘n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu norma sud qarorlarining adolatliligini ta‘minlash va sudyalarning mas‘uliyatini belgilash uchun muhim huquqiy vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, umumiy normalar, masalan, mansabdor shaxslarning mansab vazifasiga bo‘lgan majburiyatlarini buzishi, mansabdor shaxslarning mansab vakolatlarini oshirib yuborishi, pora olish kabi jinoyatlar uchun ham sudyalarda javobgar bo‘lishi mumkin.

Fuqarolik sudlari ishi yuritish to‘g‘risidagi kodeksga muvofiq, fuqaronning mehnat, pensiya va uy-joyga doir huquqlarni tiklash, mol-mulkni yoki uning qiymatini qaytarib berish, g‘ayriqonuniy hukm qilish, g‘ayriqonuniy ravishda jinoiy javobgarlikka tortish natijasida etkazilgan zararining o‘rnini qoplash to‘g‘risidagi da‘volar da‘vogarning yashash joyidagi sudga ham taqdim etilishi mumkin. Bu mexanizm adolatsiz hukm chiqarish natijasida jabrlangan shaxslarning huquqlarini himoya qiladi.

Oqlanganga qonunga xilof ravishda jinoiy javobgarlikka tortish oqibatida etkazilgan ma‘naviy va moddiy zararlarni qoplash bo‘yicha uning huquqlari tushuntirilishi kerak. Amaliyotda esa bu mexanizm sekin ishlaydi va ko‘p hollarda zararni qoplash yillarcha davom etadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston sud tizimida bir qator muammolar mavjud. Sudyalarda yuklamasi ham dolzarb muammo hisoblanadi. Sudyalik lavozimlari bo‘sh qolsa, sudlarda ish hajmi ortib, odamlar o‘z ishlarining ko‘rib chiqilishini uzoq kutishiga to‘g‘ri keladi. Bu fuqarolarning huquq va manfaatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, sud jarayonlarida uzilish va kechikishlar

yuzaga keladi. Qolgan sudyalarga ortiqcha yuklama tushishi natijasida ish sifati pasayishi ehtimoli ham bor.

Germaniyada adolatsiz hukm chiqarish jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi. Germaniya Jinoyat kodeksining (Strafgesetzbuch, StGB) 339-moddasiga binoan, sud qarorini chiqarishda huquqni buzgan sudya, boshqa davlat xizmatchisi yoki hakam bir yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi bilan jazolanadi [3]. Bu jinoiy-huquqiy normaning mohiyati shundaki, u nafaqat sudyalarni, balki sud tizimiga ishonchni ham himoya qiladi [6, B. 2157-2158].

Rechtsbeugung so‘zi nemis tilida “huquqni egish” yoki “huquqni buzish” degan ma’noni anglatadi. Bu tushuncha faqat individual huquqlarni emas, balki butun sud tizimining adolatliligini va ishonchliligini himoya qiladi [7, B. 1-5].

Rechtsbeugung tarkibiga quyidagi elementlar kiradi: maxsus subyekt – sudya, hakam yoki boshqa mansabdor shaxs; obyektiv tomon – huquqni “egish” harakati; bu harakat sud ishini yuritish yoki hal qilishda sodir etilishi kerak; subyektiv tomon – qasddan sodir etilishi; taraf foydasiga yoki zarariga sodir etilishi.

Federal Sud (Bundesgerichtshof, BGH) amaliyotiga ko‘ra, rechtsbeugung faqat amaldor ongli ravishda va og‘ir tarzda qonun va huquqdan uzoqlashganda sodir etiladi [4]. Har qanday noto‘g‘ri huquqni qo‘llash yoki xatolik rechtsbeugung bo‘lmaydi – bu “elementar huquq buzilishi” bo‘lishi kerak [5].

Amaliyotda rechtsbeugung uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak: birinchidan, sudya yoki boshqa mansabdor shaxs huquqni qo‘llashda jiddiy xatoga yo‘l qo‘yishi kerak; ikkinchidan, bu xato ongli ravishda, ya’ni qasddan sodir etilishi kerak; uchinchidan, bu xato “elementar” bo‘lishi, ya’ni har qanday huquqshunos uchun aniq va shubhasiz bo‘lishi kerak [6, B. 2160-2162].

Bu yuqori standart sudyalarning professional xatolarini jinoiylashtirmaslikni ta'minlaydi [9, B. 178-189]. Sudya huquqni turlicha talqin qilishi, qonunni noto'g'ri tushunishi yoki hatto xato qilishi mumkin – bu rechtsbeugung emas. Faqat ongli va og'ir ravishda huquqni buzish rechtsbeugung hisoblanadi.

BGH ning rechtsbeugung bo'yicha amaliyoti uzoq vaqtdan beri tanqidiy baholanmoqda. Tanqidchilar Federal Sudning § 339 StGB ni qo'llashda haddan tashqari cheklovchi ekanligini, bu esa qonunning maqsadlariga mos kelmasligini ta'kidlaydilar. Nemis yuristlari ko'pchiligi justitsiya tizimi o'z xatolarini tan olishga tayyorligining yo'qligini ta'kidlaydilar.

Rechtsbeugung uchun sudlanish jiddiy oqibatlarga olib keladi [3]. Kamida bir yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tahdid qiladi va yuridik martaba ham tugatilishi mumkin. Kimki jinoyat uchun hukm qilinsa, u sudya vazifasidan majburiy ravishda chetlatiladi, xizmat to'lovlari va pensiya huquqlarini yo'qotadi. Bunday shaxs prokuror, notarius yoki advokat bo'lib ishlay olmaydi. Bu oqibatlar rechtsbeugung uchun javobgarlikni juda jiddiy qiladi.

Rechtsbeugung tarkibi to'ldirilmagan deb topilsa, unda § 258a StGB (lavozimda jinoyatni yashirish) bo'yicha javobgarlik ham istisno etiladi, chunki rechtsbeugung tarkibi "blokirovka" ta'sirini ko'rsatadi [7, B. 42-45]. Bu esa rechtsbeugung institutining amalda qo'llanilishini yanada qiyinlashtiradi.

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi eng muhim farq javobgarlik turida. O'zbekistonda asosan intizomiy javobgarlik mexanizmlari qo'llaniladi: tanbeh, ogohlantirish va vakolatni tugatish [2]. Bu choralar nisbatan yumshoq bo'lib, sudyaning professional faoliyatini tugatmasligi mumkin. Germaniyada esa rechtsbeugung to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik bo'lib, bir yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum etish, professional faoliyatni tugatish, pensiya huquqlarini yo'qotish kabi jiddiy oqibatlarga olib keladi [3].

Biroq, Germaniyada rechtsbeugung uchun yuqori standart qo'yilgan, ongli va og'ir tarzda huquqni buzish talab etiladi. Bu sudyalarning oddiy professional xatolarini jinoiylashtirmaslikni ta'minlaydi. O'zbekistonda esa intizomiy huquqbuzarlik tushunchasi aniq belgilanmagan va kengroq talqin etilishi mumkin.

Ikki mamlakat ham sudyalarning mustaqilligini ta'minlashga alohida e'tibor beradi, lekin turli usullar qo'llaydi. O'zbekistonda Sudyalarning oliy kengashining tashkil etilishi sudyalarning mustaqilligini oshirishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Kengash sudyalarni tayinlash, qayta tayinlash va lavozimdan ozod qilish vakolatiga ega. Bu vakolat avval to'liq Prezidentga tegishli edi, lekin endi Prezident bilan kelishilgan holda Kengash tomonidan amalga oshiriladi.

Germaniyada sudyalarning Richtergesetz (Sudyalarning to'g'risidagi qonun) asosida tayinlanadi va juda yuqori darajada himoyalangan. Sudya faqat sud qarori asosida lavozimdan chetlatilishi mumkin va bu jarayon juda murakkab. Nemis sudyalari umrbod tayinlanadi va ular faqat jiddiy jinoyat sodir etgan hollarda yoki sog'lig'i jiddiy buzilgan taqdirda lavozimdan chetlatilishi mumkin.

O'zbekistonda sudyalarning intizomiy huquqbuzarliklari qonunda aniq belgilanmagan, ammo umumiy holda qonun va professional burchlarni buzish sifatida tavsiflanadi. Bu yondashuv moslashuvchanlikni ta'minlaydi, lekin ayni paytda noaniqlikka ham olib keladi. Qaysi xatti-harakat intizomiy javobgarlikka olib kelishi aniq belgilanmagan.

Germaniyada esa rechtsbeugung uchun zarur: ongli va og'ir tarzda qonun va huquqdan uzoqlashish, oddiy huquqni noto'g'ri qo'llash yoki xato yetarli emas, bu "elementar huquq buzilishi" bo'lishi kerak [6, B. 2160-2164]. BGH amaliyoti shuni ko'rsatadiki, rechtsbeugung uchun isbotlash yuki juda yuqori. Ayblovchi tomon sudya ongli ravishda va og'ir tarzda huquqni buzganligini isbotlashi kerak.

O'zbekistonda intizomiy javobgarlik choralari nisbatan yumshoq. Tanbehdan to vakolatni tugatishgacha bo'lgan choralar qo'llaniladi. Germaniyada jiddiy jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Ozodlikdan mahrum etish, martaba yo'qotish, pensiya huquqlarini yo'qotish kabi jiddiy oqibatlar mavjud. Biroq, rechtsbeugung bo'yicha sud amaliyoti juda kam. Bu yuqori standart va isbotlash yukining og'irligi bilan bog'liq.

O'zbekistonda adolatsiz hukm chiqarish natijasida etkazilgan zararni qoplash mexanizmi mavjud, ammo bu jarayon sekin va murakkab. Fuqarolar davlat majburiyatlari bo'yicha da'vo qilishi mumkin, lekin bu ishlar ko'p yillar davom etishi mumkin. Amaliyotda fuqarolar o'z huquqlarini himoya qilishda ko'plab to'siqlarga duch keladi.

Germaniyada ham xuddi shunday muammo mavjud. Justitsiya xatoliklari uchun kompensatsiya olish juda qiyin. Fuqarolik sudlari jinoiy suddan keyin zarar to'lash bo'yicha ishlarda 30-40% hollarda boshqacha xulosaga keladi, bu esa jinoiy sud amaliyotidagi muammolarni ko'rsatadi. Biroq, Germaniyada kompensatsiya olish tartibi tashkil etilgan va aniq belgilangan.

Sud mustaqilligi va sudyalarning javobgarligi o'rtasidagi muvozanat sud tizimining samarali ishlashi uchun zarur [8]. Bir tomondan, sudyalarning siyosiy, ijtimoiy va boshqa bosimlardan himoyalangan bo'lishi kerak, ular faqat qonunga bo'ysunishi va o'z vijdoniga ko'ra qaror qabul qilishi kerak. Boshqa tomondan, sudyalarning o'z qarorlari uchun javob berishi va qonun buzgan hollarda javobgarlikka tortilishi kerak.

Bu muvozanatni saqlash juda qiyin. Agar javobgarlik mexanizmlari haddan tashqari qattiq bo'lsa, sudyalarning qo'rqib, mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Agar javobgarlik mexanizmlari juda yumshoq bo'lsa, sudyalarning o'z vakolatlaridan suiiste'mol qilishi mumkin. Optimal muvozanat har bir mamlakatning huquqiy tizimi, madaniyati va an'analariga bog'liq [10, B. 456-489].

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda sud mustaqilligini oshirish bo‘yicha muhim qadamlar qo‘yildi. Sudyalar oliy kengashining tashkil etilishi, sudyalar tayinlash tartibining o‘zgarishi, Sudyalar oliy maktabining yaratilishi – bularning barchasi sud mustaqilligini mustahkamlashga qaratilgan. Biroq, javobgarlik mexanizmlari hali ham to‘liq rivojlanmagan.

Intizomiy javobgarlik choralarining qo‘llanilishi cheklangan. Korrupsiya bilan bog‘liq muammolar, sudyalarning professional malakasining yetarli emasligi, sud qarorlarining sifatsizligi, bu muammolar javobgarlik mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Germaniyada sud mustaqilligi yuqori darajada ta‘minlangan. Sudyalar umrbod tayinlanadi va jiddiy himoyaga ega. Biroq, rechtsbeugung institutining amalda qo‘llanilishi juda kam [13]. BGH ning yuqori standartlari va isbotlash yukining og‘irligi rechtsbeugung bo‘yicha sud amaliyotini deyarli yo‘qqa chiqaradi.

Tanqidchilar bu holatni sud tizimining o‘z-o‘zini himoya qilishi sifatida baholaydilar. Nemis yuristlari ko‘pchiligi justitsiya tizimi o‘z xatolarini tan olishga tayyorligining yo‘qligini ta‘kidlaydilar. Germaniya sud tizimi mutlaq va shubha qilinmaydigan haqiqatlarni e‘lon qiladi degan tushunchaga asoslanadi, bu esa xatolarni tan olishni va javobgarlikni qiyinlashtiradi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sud mustaqilligi bo‘yicha asosiy tamoyillari (1985) [11] va Bangalore Sudyalar xulq-atvori tamoyillari (2002) [12] sud mustaqilligi va javobgarlik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash bo‘yicha xalqaro standartlarni belgilaydi. Bu hujjatlarga ko‘ra, sudyalar mustaqil bo‘lishi, lekin ayni paytda professional etika normalariga rioya qilishi va o‘z qarorlari uchun javob berishi kerak.

Yevropa Kengashi va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari sud tizimlarida turli mexanizmlar qo‘llaniladi. Ba‘zi mamlakatlarda sudyalar kengashlari, boshqalarida maxsus intizomiy sudlar, yana boshqalarida esa aralash tizimlar mavjud [9, B. 198-

234]. Umumiy tendensiya shundan iboratki, sudyalarning mustaqilligini ta'minlash bilan birga, samarali javobgarlik mexanizmlarini yaratish zarur.

TAKLIF VA XULOSA

O'zbekiston Respublikasi sud tizimida adolat tamoyilining to'liq qaror topishi, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash hamda adolatsiz hukm chiqarish holatlarining oldini olish davlat huquq siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Germaniya tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, adolatli sudlov faqat sudyalarning mas'uliyati, etik madaniyati va huquqiy javobgarligi mukammal tizimda samarali natija beradi. Shu bois, O'zbekiston uchun quyidagi takliflar muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Birinchidan, sudyalarning intizomiy javobgarligi tizimini takomillashtirish zarur. Amaldagi intizomiy choralar ko'p hollarda formal tusga ega bo'lib, ularning ta'siri yetarli emas. Shu sababli, ogohlantirish, tanbeh, vaqtinchalik lavozimdan chetlatish, malaka toifasini pasaytirish va vakolatni butunlay tugatish kabi aniq bosqichli tizim joriy etilishi kerak. Bunday tartib, Germaniya tajribasidagi sudyalarning mustaqilligi va javobgarligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi mexanizmga yaqin bo'ladi.

Ikkinchidan, sudyalarning malakasini oshirish va etik faoliyat monitoringini yo'lga qo'yish dolzarb masala hisoblanadi. Sudyalarning uchun muntazam ravishda xalqaro standartlarga asoslangan qayta tayyorlov dasturlari joriy etilishi kerak. Bu dasturlarda adolatli qaror qabul qilish psixologiyasi, sud etikasi, Germaniyadagi Rechtsbeugung amaliyoti, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida sud hujjatlarini tahlil qilish usullari o'qitilishi lozim. Bundan tashqari, har bir sudya faoliyati uchun "etik faoliyat monitoringi" tizimi joriy etilishi, bu tizim intizomiy nazorat emas, balki professional rivojlanishni rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida ishlashi maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, apellyatsiya va kassatsiya tartiblarini optimallashtirish orqali sud xatolarining oqibatlarini kamaytirish zarur. Apellyatsiya instansiyasi birinchi instansiya sudining qarorini bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish bilan

cheklanmasdan, o'zi yakuniy hukm chiqarish vakolatiga ega bo'lishi kerak. Kassatsiya instansiyasiga esa yangi holatlarni aniqlash asosida ishni qayta ko'rib chiqish imkoniyati berilishi lozim. Bu yondashuv Germaniyaning ko'p bosqichli huquqiy himoya tizimiga (Mehrstufiges Rechtsschutzsystem) mos keladi va fuqarolarning adolatli sud himoyasiga bo'lgan ishonchini oshiradi.

To'rtinchidan, adolatsiz hukm qurbonlari uchun kompensatsiya va rehabilitatsiya tizimini soddalashtirish lozim. Mavjud tartib murakkabligi sababli, jabrlangan shaxslar o'z huquqlarini himoya qilishda ko'plab to'siqlarga duch keladi. Shu bois, Germaniyada amalda bo'lgan Strafverfolgungsentschädigungsgesetz (StrEG) modelidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham adolatsiz hukm tufayli jabrlangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilishi kerak. Bu fond davlat mablag'lari hisobidan shakllantirilib, jabrlanuvchiga sud qarori kuchga kirganidan keyin qisqa muddatda kompensatsiya to'lash imkonini beradi. Rehabilitatsiya qarorlarini ochiq e'lon qilish orqali sud tizimining shaffofligi ham ta'minlanadi.

Yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi natijasida O'zbekiston sud tizimida adolatli hukm chiqarish, sud hokimiyatining mas'uliyati va xalq ishonchi yangi bosqichga ko'tariladi. Eng muhimi, bu islohotlar nafaqat sud jarayonlarini insonparvarlik tamoyillariga asoslash, balki huquq ustuvorligini amalda ta'minlashga xizmat qiladi.

Iqtibslar/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 130-моддаси ва 136-моддаси (Article 130 and Article 136 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan) // Lex.uz: <https://www.lex.uz/acts/35869>
2. Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисида"ги Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts") // Lex.uz: <https://www.lex.uz/docs/4598049>

3. Strafgesetzbuch (StGB) § 339 Rechtsbeugung // Bundesministerium der Justiz: (Section 339 of the German Criminal Code (StGB) - Perversion of Justice // Federal Ministry of Justice:) https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/___339.html
4. Bundesgerichtshof (BGH) Urteil vom 22.06.2000 – 5 StR 126/00 // BGH Rechtsprechung, (Federal Court of Justice (BGH) Judgment of 22 June 2000 – 5 StR 126/00 // BGH Case Law) [beck-online.de](https://www.beck-online.de)
5. Bundesgerichtshof (BGH) Beschluss vom 08.05.2012 – 4 StR 153/12 // BGH Rechtsprechung, [juris.de](https://www.juris.de) (Federal Court of Justice (BGH) decision of 08.05.2012 – 4 StR 153/12 // BGH case law, [juris.de](https://www.juris.de))
6. Fischer, Thomas. Strafgesetzbuch: StGB. 71. Auflage. München: C.H. Beck, 2024. – § 339 Rechtsbeugung, S. 2156-2164. (Fischer, Thomas. Criminal Code: StGB. 71st edition. Munich: C.H. Beck, 2024. – § 339 Perversion of Justice, pp. 2156-2164.)
7. Schönke, Adolf / Schröder, Horst. Strafgesetzbuch: Kommentar. 30. Auflage. München: C.H. Beck, 2019. – § 339, Rn. 1-45 (Schönke, Adolf / Schröder, Horst. Criminal Code: Commentary. 30th edition. Munich: C.H. Beck, 2019. – § 339, para. 1-45).
8. Garoupa, Nuno / Ginsburg, Tom. Judicial Reputation: A Comparative Theory. Chicago: University of Chicago Press, 2015. – 328 p.
9. Hanretty, Chris. Comparative Judicial Independence. Oxford: Oxford University Press, 2020. – 256 p.
10. Zweigert, Konrad / Kötz, Hein. Introduction to Comparative Law. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 1998. – 714 p.
11. UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) // United Nations: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>

12. Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) // United Nations: https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

13. Statistisches Bundesamt Deutschland. Rechtspflege: Strafgerichte 2023 // Destatis: (Federal Statistical Office of Germany. Justice system: Criminal courts 2023 // Destatis) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html

14. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий веб-сайти (Official website of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan) // <https://www.sud.uz>

15. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, 231-модда. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, Article 231). URL: <https://www.lex.uz/docs/111457>